

تحليل أسماء سور القرآن الكريم حسب الموضوعات و المباحث و المسائل

Analysis of the names of the surahs of the Holy Qur'an according to topics, investigations and issues

Dr. Najma Bano

Professor, Govt College for Women Peoples Colony Faisalabad.

Dr. Saeeda Bano

Assistant Professor, GCWUF.

Received on: 04-07-2023

Accepted on: 05-08-2023

Abstract

Analysis of the names of the surah's of the Holy Qur'an is very important topic. In this research we give a glance on topics, issues, believes, discussions, problems and their solutions. We analyze all these matters and issues in the light of grammar, rhetoric, recitation rules, sayings of scholars and their books. It is unique research about reasons of all 114 Surah's name as some has different names. We described importance of all with proves.

Keywords: surah, discussions, analyze, grammar, names.

تشتمل هذا البحث على تحليل أسماء سور القرآن الكريم عن مختلف الموضوعات و المباحث و المسائل في العقيدة و اللغة و النحو و البلاغة و في الروايات و الأخبار و القراءات وغيرهم .
كما تحتوي سورة الفاتحة على المقاصد الأساسية مثل أصول الدين وفروعه، و العقيدة، و العبادة و التشريع و الاعتقاد باليوم الآخر فهي مفتاح القرآن. كل معاني القرآن تجده في الفاتحة، وكل أهداف القرآن جمعت في هذه الآيات السبع. كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. ما ورد إسم الفاتحة في آيات هذه السورة. لم اجد المباحث البلاغية حول سورة الفاتحة في التفاسير المقصودة إلا المباحث اللغوية و سبب النزول و فضائلها .
سورة البقرة من أطول سور القرآن الكريم تتكون على معظم الأحكام التشريعية أعني في العقائد، و العبادات و المعاملات، والأخلاق، كذلك أمور الزواج، والطلاق والعدة. استعملت كلمة بقرة خمس مرات في هذه السورة، سميت باسم " سورة البقرة " لذكرى تلك المعجزة الباهرة. مثل في آية: 67,68,69,70,71 .
سورة آل عمران اشتملت على ركنين هما: ركن العقيدة و الثاني: يتعلق بالمغازي والجهاد في سبيل الله. أهل عمران ومنهم عيسى بن مريم خاتم أنبيا بني إسرائيل ورد هذا الإسم مرتين في آية 33, 35.
انفردت سورة النساء المباركة عن بقية السور بخصائص أسلوبية. هي سورة العدل والرحمة خاصة مع الضعفاء. سورة النساء مليئة بالأحكام الشرعية التي تنظم الشؤون الداخلية والخارجية للمسلمين وتحديث عن أمور هامة تتعلق بالنساء ومعظم الأحكام

تبحث حول موضوع للنساء.

هذا نموذج تحليلي ذكرت فيه شيئا من علوم البلاغة في هذه الآية. أستعمل لفظ النساء سبع عشرة مرة في هذه السورة مثل في آية:

1,4,7,11,15,19,22,23,24,32,34,43,98, 127,127,129,176

سورة المائدة تناولت موضوع العقيدة، وقصص أهل الكتاب، أي أحكام العقود، الذبائح، الصيد، الإحرام، نكاح الكتابيات، الردة، أحكام الطهارة، حد السرقة حد البغي، والإفساد في الأرض، أحكام الخمر والميسر، كفارة اليمين، قتل الصيد في الإحرام، الوصية عند الموت، البحيرة والسائبة، الحكم على من ترك العمل بشريعة الله.

المائدة: الحوان الذي عليه الطعام أي السفرة، فإن لم يكن عليه طعام فليس بمائدة. استعمل هذا اللفظ مرتين في هذه السورة الأول سوال الحواريون والثاني أجاهم عيسى إلى سوال المائدة في آية 112,114.

الأنعام مصدر يستوي فيه الواحد، والجمع، والذكر، والأنثى النعم جمعه الأنعام ومعناه المال الراعية. هي إحدى السور المكية الطويلة، تضمنت على العقيدة، وأصول الإيمان. ولكن أهدافها تختلف عن السور المدنية. أي تناولت القضايا الكبرى. ورد لفظ الأنعام في الآية 138 ثلاث مرات. ثم في آية 139 ، 142 مرة واحدة.

سورة الأعراف لأول سورة عرضت للتفصيل في قصص الأنبياء، وموضوعها الدعوة الإسلامية وتقرير البعث والجزاء، وتقرير الوحي والرسالة وهو سور مضروب بين الجنة والنار. ⁽¹⁾ ورد إسم الأعراف مرتين في هذه السورة في آية 46 ، 48.

الأنفال جمع النفل تناولت جانب السلم والحرب ، وأحكام الأسس والغنائم. سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الغنائم كيف تقسم؟ ورد هذا الاسم مرتين في الآية الأولى لهذه السورة.

سورة التوبة لها هدفان أساسيان هما: بيان القانون الإسلامي في معاملة المشركين، وأهل الكتاب. ثانيا: إظهار ما كانت عليه النفوس حينما استنفرهم الرسول لغزو الروم. لأنّ فيها التوبة على المؤمنين، وهي تقشقرش من النفاق أي تبريء منه، كذلك (براءة) أي برئت من الشيء ورد اسم التوبة في آية 104 لهذه السورة.

تناولت سورة يونس بأصول العقيدة الإسلامية. وهي تتميز بطابع التوجيه إلى الإيمان بالرسالات السماوية. ورد اسم يونس في آية 98 لهذه السورة.

الهود جمع الهائد وهو إسم فاعل من عاد ومعناه رجل الذي تاب. تناولت هذه السورة بأصول العقيدة الإسلامية وقد عرضت لقصص الأنبياء بالتفصيل تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام على ما يلقاه من أذى المشركين، ليتأسي بهم في الصبر والثبات. قصة هود مع قومه عاد هي القصة الثانية من القصص التي ذكرها الله في هذه السورة الكريمة. ورد إسم هود خمسة مرات في هذه السورة آية 53,50, 58,60,89.

يوسف إسم عبراني، ومنعه من الصرف دليل على بطلان عربي مشتق من الأسف ⁽²⁾ ولم يذكر اسمه في غيرها إلا في سورة الأنعام الآية: 84 و سورة غافر: الآية: ⁽³⁾34

تقدم فيها شخصيات مختلفة ولكن بطل القصة الحقيقي يوسف وحده. أما فلسفة القصة فتتجلى في الإيمان العميق بالله الذي ينصر الحق على الباطل ولو طال الأمد. أظهر إسم يوسف في مكان الاضمار. المفاعلة مستعملة في التكرير. ورد إسم يوسف اثنا وعشرين مرة في هذه السورة في آية :

4,7,8,9,10,11,17,21,46,51,56,58,69,76,77,80,84,85,87,90,94,99.

تناول سورة الرعد المقاصد الأساسية مثل الوجدانية، والرسالة، والبعث والجزاء، و دفع الشبه التي يثيرها المشركون. تتجلى فيها قدرة الله وسلطانه.⁽⁴⁾ ورد اسم الرعد في آية 13.

تتضمن سورة ابراهيم على موضوع العقيدة، ويكاد يكون محورها الرئيسي ”الرسالة والرسول“. (وإذ قال ابراهيم) معطوفة على الجملة (لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله) بالاختصار المعني الإجمالي يظهر في هذه الآية الكريمة النموذج الكامل للإنسان الشاكر الذاكِر إنّه أبو الأنبياء والمرسلين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ورد اسم ” ابراهيم“ في آية 35 لهذه السورة.

الحجر في اللغة هو الكساوة أو الصخور الصلبة جمعه أحجار وحجارة.⁽⁵⁾ سورة الحجر تستهدف المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية. ومحور السورة يدور حول مصارع الطغاة والمكذبين لرسول الله في شتى الأزمان والعصور. أصحاب الحجر هم قوم صالح عليه السلام، ديارهم في الحجر بين المدينة والشام. وهم قبيلة ثمود. ورد اسم الحجر في آية 80 في هذه السورة.

تناول سورة النحل عدة موضوعات هو تعداد نعم الله، ومشاهد عظمته، ولتذكير بما يسر الله لناس من وسائل الرزق، وسخر لهم من نواميس الكون؛ لإثبات استحقاقه، وحده للعبادة. لما بين عزوجل أن إخراج الألبان من النعم، وإخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب دلائل قاهرة، وبيّنات باهرة على أن لهذا العالم الهاً قادراً مختاراً حكيماً، أي النحل تعمل بإلهام. ورد اسم النحل في آية 68 لسورة النحل اسم معرفه.

معجزة الإسراء كانت مظهراً من مظاهر الإلهي وتدّل على قدرة الله في صنع العجائب والغرائب. ورد اسم الإسراء في الآية الأولى.

الكهف هو النقب المتسع في الجبل وإذا لم يكن متسعاً فهو غارٌ. نلاحظ أيضاً أن هناك تفصيلاً في الآية 10 للمعنى المجلد في الآية 9 وهذه هي الوظيفة البلاغية العجيبة لرد أعجاز الكلام على صدره في هذه الآيات. تبتدئ بتحميد الله جلّ وعلا، والاعتراف له بالعظمة والكبرياء. ورد هذا الاسم في آيات مختلفة وهي، 9، 10، 11، 16، 25، 17.

مريم اسم، فلا تكون مشتقة من شيء وهو اسم أم سيدنا عيسى عليه السلام. تتحدث هذه السورة موضوع التوحيد، والإيمان بوجود الله ووجدانيته، وبيان منهج المهتدين، ومنهج الضالين. ذكرت المعجزة الباهرة في خلق إنسان بلا أب. قصة مريم العجيبة الدالة على كمال قدرة الله. ورد اسم مريم في آيات مختلفة مثل في آية: 16، 27، 34.

تنتمي سورة طه إلى أصول الدين التوحيد، والنبوة، والبعث والنشور. ”طه“ هو إسم من أسمائه الشريفة عليه الصلاة والسلام. ابتدأت السورة بملافتته بالنداء. طه من الحروف المقطعة التنبيه إلى إعجاز القرآن. هذه الكلمة وردت في الآية الأولى.

اشتملت سورة الأنبياء على موضوع العقيدة الإسلامية في ميادينها الكبيرة. وتحدثت من القيامة وشدايدها وأهلها، وعن قصص الأنبياء المرسلين. ما وردت هذه الكلمة في هذه السورة. لهذا السبب ما أكتب من ناحية البلاغة. الحجج ورد هذا الاسم في آية 27 لهذه السورة. تشتمل هذه السورة على بعض موضوعات السور المكية مثل العقائد وبعض موضوعات السور المدنية مثل أحكام الحج والأمر بالجهاد في سبيل الله.

تحدثت سورة المؤمنون عن أهم صفات المؤمنين المومنون جمع سالم الواحد: المؤمن هو إسم فاعل مشتق من أمن. لفظ المؤمنون الواقع أولها في قوله تعالى: (قد أفلح المؤمنون) فجعل ذلك اللفظ تعريفاً للسورة. هي سورة الإيمان أيضاً. ومعناه طمأنينة النفس وزوال الخوف. ورد هذا الاسم في آية 38, 1, لهذه السورة.

تتناول سورة النور الأحكام التشريعية أعني أمور التشريع، والتوجيه والأخلاق، وتهتم بالقضايا العامة والخاصة. صيغة الأمر في سورة النور نوعان: فعل الأمر والمضارع المجزوم بلام الأمر. فعل الأمر فيها عشرون كلمة وفعل المضارع المجزوم بلام الأمر تسع كلمة. أما النهي جملته عشر. ورد اسم النور خمس مرات في آية 35 ومرتين في آية 40. أعني ورد كلمة نور سبع مرات في هذه السورة. (6)

تدور سورة الفرقان حول إثبات صدق القرآن، وصحة الرسالة المحمدية وحول عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء، وفيها بعض القصص للعظة والاعتبار. ورد هذا الاسم في الآية الأولى.

تتناول سورة الشعراء أصول الدين من التوحيد، والرسالة، والبعث ذكر الله فيها أخبار الشعراء أيضاً. ورد هذا الاسم في آية: 224 لهذه السورة ..

تدور سورة النمل حول أصول العقيدة وتحدثت عن قصة داود وولده سليمان بالتفصيل ذكر الله تعالى فيها قصة النملة. وفي ذلك أعظم الدلالة على علم الحيوان. ورد اسم النمل ثلاث مرات في آية: 18.

تهتم سورة القصص بجانب العقيدة وتدور حول فكرة الحق والباطل القصص جمع قصة، أعني القصص بكسر القاف جمع القصة والقصاص بالفتح الاسم والقاص، الذي يأتي بالقصة. (7) ورد هذا الاسم في آية: 25.

تتناول سورة العنكبوت إلى العقيدة في أصولها الكبرى وتدور حول الإيمان. ورد اسم العنكبوت مرتين في آية 41. خيوط العنكبوت تمثل الفتن وتضعف المجتمع إذا لجأ الإنسان لمثل هذه البيوت والفتن.

سورة الروم تبحث في أصول العقيدة، ويدور محورها حول إثبات أن الأمر لله من قبل ومن بعد، مع ذكر بعض صفات الله الواجبة له، وتهديد المشركين وغيرها. ورد هذا الاسم في آية: 2 لهذه السورة:

تتناول سورة السجدة أصول العقيدة الإسلامية كسائر السور المكية، و تحدثت عن دلائل القدرة والوحدانية. ذكر الله تعالى فيها من أوصاف المؤمنين الأبرار، الذين إذا سمعوا آيات القرآن الكريم. ورد إسم السجدة في آية 15.

تحتوي سورة لقمان على موضوع العقيدة. ذكر فيها قصة لقمان الحكيم التي اشتملت فصيلة الحكمة وسر معرفة الله وصفاته، ومباحث ذم الشرك، والأمر بمكارم الاخلاق، والنهي عن القبائح والمنكرات كذلك المباحث في الوصايا الثمانية التي أنطقه الله

بها وكانت من الحكمة والرشاد، كان لقمان حكيماً والمراد به المحكم الذي لا خلل فيه ولا تناقض. ورد اسم لقمان في آيات 12 ، 13 لهذه السورة.

تحتوي سورة الأحزاب على ثلاثة مباحث مثل التوجيهات والآداب الإسلامية، والثاني التوجيهات والتشريعات الإلهية والثالث الحديث عن غزوي الأحزاب ، وبني قريظة. لأنّ المشركين تخربوا على المسلمين من كلّ جهة. ورد هذا الاسم في آية: 20,22. سبأ قبيلة من العرب سكنت اليمن سميت باسم جدّهم سبأ بن يشجب بن قحطان. تتناول هذه السورة العقيدة الإسلامية وأصول الدين. ذكر الله فيها قصة سبأ، وهم ملوك اليمن. ورد اسم السبأ في الآية 15 لهذه السورة.

فاطر أعني الاسم الجليل، والنعت الجميل في تليعتها، أما المباحث فهي قضايا العقيدة، والحثّ على تطهير القلوب من الرذائل، والتحلّي بمكارم الأخلاق. فاطر مشتق من فطر جمعه فطور، ورد اسم فاطر في آية: 1 لهذه السورة.

تحتوي سورة يس على ثلاثة مباحث فهي الإيمان بالبعث والنشور، وقصة أهل القرية، والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين. ورد اسم يس في آية 1 وافتتح السورة الكريمة بها.

تتناول سورة الصافات بأصول العقيدة الإسلامية كشأن سائر السور المكية. ورد اسم الصافات في الآية الأولى.

(سورة ص) وهو حرف من حروف الهجاء هدفها كمثل هدف السورة المكية مثل أصول الدين أعني توحيد، والنبوة، والبعث وانشور.⁽⁸⁾

تحتوي سورة الزمر على المواعظ البليغة، والأخبار العجيبة على أن القرآن حق، وأنّ محمداً بنى مرسل. ورد اسم الزمر في الآية 71.73 لهذه السورة.

تتناول سورة غافر أمور العقيدة كشأن سائر السور المكية. هكذا موضوع السورة البارز هو المعركة بين الحق والباطل، والهدى والضلال. غافر هو من صفات الله الحسنى ذكر الله تعالى فيها هذا الصف الجليل. وكرر ذكر المغفرة في دعوة الرجل المؤمن. ورد اسم غافر في آيات 3، 7.

تتناول سورة فصلت الأهداف الأساسية كمثل سائر السور المكية التي تهم بأركان الإيمان. ورد اسم فصلت في آية 30، 44. موضوع سورة الشورى هو أمور العقيدة. مكانة الشورى في الإسلام مهمّ جداً. ”منهج الشورى“ لما له من أثر عظيم في حياة الفرد والمجتمع كما ذكر الله في القرآن: (وأمرهم شورى بينهم) ورد اسم الشورى في آية 38.

تحتوي سورة الزخرف على أسس العقيدة الإسلامية وأصول الإيمان. وقد تكرّر في سورة الكريمة ذكر الذهب أو الزينة والفضة كما قال الله تعالى في 22 آية (.....لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سُفُهاً من فضة.....) كذلك في 35 آية (زخرفاً وإن كلّ ذلك لما متاع الجيوة الدنيا.....) أمّا المباحث في هذه السورة فهي الإيمان، الأحكام، القصص، وإعتراف المشركين مكة . ورد هذا الاسم في آية: 35.

ورد اسم الدخان في 10 آية. أما أهداف السور فهي التوحيد، الرسالة، البعث لترسيخ العقيدة وتثبيت دعائم الإيمان. فمحور سورة للدخان الرئيس هو القرآن العظيم.

ورد لفظ جاثية في 28 آية. ولم يقع في موضع آخر من القرآن لفظ الجاثية بلام التعريف في إسم السورة ولكن في هذه السورة خال عن لام التعريف لقصد تحسين ، والتقدير. أما مقاصد السورة فهي بيان إعجاز القرآن الكريم.

ورد اسم الأحقاف 21 آية ولم يرد في غيرها من سور القرآن. أما المباحث الرئيسة للسورة فهي قضية العقيدة، قضية الإيمان بوحديّة الله وربوبية المطلقة لهذا الوجود، والأيمان بالوحي والرسالة. أما العقائد فهي العقيدة في أصولها الكبرى أعني الوحدانية، الرسالة البعث والجزاء.

اسم محمد اسم عربي على وزن مفعول من الحمد. كما ورد في تاج العروس كثرة حمد الله سبحانه. (9) ورد هذا الاسم في آية: 2 لهذه السورة .

تتناول هذه السورة أحكام القتال، والأسرى، والغنائم، وأحوال المنافقين اما المحور الرئيسي الذي تدور عليه هذه السورة هو موضوع "الجهاد في سبيل الله".

الفتح في اللغة هو فتح الشيء المغلق جمعه فتوح والفتح هو النصر. تحتوي هذه السورة على الأسس التشريعية في المعاملات، والعبادات، والأحلاق، والتوجيه. ورد اسم الفتح في الآية الأولى.

الحجر على وزن فعل، قرءي بالكسر والفتح والضم. الحجر بالكسر أقصح. وبالفتح (حَجَر) ورد بين بلاد عذر وغطفان وجمعه حجرة. وبالضم الحُجْر مثل غرفة وهي الموضع المنفرد. وردت الكلمة في 4 آية. قال الزمخشري: والمراد حجرات نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت لكل واحدة منهن حجرة. (10) ورد هذا الاسم في آية: 4 لهذه السورة .

تتناول سورة ق العلم، والقدرة، والحكم وبالتأمل في آياتها ورد هذا الاسم في الآية الأولى.

ورد اسم الذاريات في الآية الأولى. تحتوي على تشديد دعائم الإيمان، وتوجيه الأبصار إلى قدرة الله الواحد القهار، وبناء العقيدة الراسخة على أسس التقوى والإيمان.

تتناول سورة الطور موضوع العقيدة الإسلامية، وتبحث في أصول العقيدة. ورد اسم الطور في الآية الأولى. اسمها توقيفي ولم يعرف لها اسم غير ذلك. ولم أجد آخر في كتب التفسير وكتب السنة.

سورة النجم تبحث عن موضوع الرسالة وعن موضوع الإيمان بالبعث والنشور. ورد اسم النجم في الآية الأولى. الواو للقسم والنجم مجرور بالواو والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف. إذا ظرف زمان والعامل فيه محذوف تقديره كائناً إذا هوى وكائناً منصوب على الحال أقسم الله بالنجم في حال هويه. وجملة هوى في محل جر بإضافة الظرف إليها. (11)

القمر في اللغة هو جرم سماوي صغير يدور حول الكواكب الكبار في السماء. وردت هذه الكلمة في الآية الأولى. ذكر فيها معجزة انشقاق القمر، التي هي إحدى المعجزات العديدة لسيد العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. تتناول موضوع أصول العقيدة الإسلامية. قد جاء أسلوب الاستفهام لتصوير استخدام أدوات الاستفهام فيها.

فالرحمن خاص من حيث إنّه لا يسمّى به أحد إلاّ الله. تحدثت سورة الرحمن عن الكافرين والمقربين وأهل اليمن. الرحمن مبتدأ وجملة علم القرآن خبر. ورد اسم الرحمن في الآية الأولى لهذه السورة.

تتكون سورة الواقعة على أحوال يوم القيامة، وما يكون بين يدي الساعة من أهوال، قال البيضاوي: سميت واقعة لتحقيق وقوعها. (12) ورد هذا الاسم في الآية الأولى. وهي إسم من أسماء القيامة وتضمنت على جناس الاشتقاق. مثل (إذا وقعت الواقعة) إذا حرف شرط، وقعت فعل ماضي صيغة واحد مؤنث غائب الواقعة: فاعل.

ورد اسم الحديد في 25 آية لهذه السورة فتلاحظ الفاصلة في كلمتي (حديد، شديد) في 25 آية. وأنها معبرة مؤثرة. وقد سميت بالفاصلة القرآنية، لأنها يفصل عندها الكلامان. كذلك جناس الانشقاق يتمثل في كلمتي (أرسلنا، رُسلنا) يجمعها أصل واحد في اللغة. فأرسلنا كل منهما له علاقة بالآخر. (13)

المجادلة من باب مفاعلة تتناول هذه السورة أحكاماً تشريعية كثيرة كأحكام الظهار، والكفارة التي تجب على المظاهر، وحكم التناجي، وآداب المجالس، وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم مودة أعداء الله. ورد اسم المجادلة في الآية الأولى.

ورد اسم الحشر في الآية الثانية لهذه السورة. والمباحث التي تدور عليها هذه السورة هو الحديث عن ”غزوه بني النضير“ وهم اليهود الذين نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحشر هو الجمع وقد سمي يوم القيامة يوم الحشر لأنه يوم اجتماع الناس للحساب والجزاء منه.

ورد إسم الممتحنة في آية: 10 هذه السورة. (فامتحانهن) بكسر الحاء أي المخيرة. وان فتحت الحاء يكون المعنى المرأة المهاجرة التي نزلت فيها آية الامتحان. فامتحانهن. ف عاطفه امتحنوهن: فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به. (14)

ورد اسم الصف في آية: 4 لهذه السورة. توجد فيها التشبيه المرسل المفصل مثل (كأنهم بنيانٌ مرصوصٌ) كأنه حبات در منظومة في سلك واحد وهو من المحسنات البديعية. الاستعارة اللفظية أيضاً. وهذا من لطيف الاستعارات. تعد سورة الصف من السور المدنية القصيرة التي أنزلها الله تعالى لحكمة عظيمة وهي معالجة الصف المؤمن. يحتوي على موضوعها الأبرز في السورة وحدة الصف. ورد هذا الاسم في الآية الأولى.

ورد كلمة الجمعة“ في آية 9 لهذه السورة. والمبحث الأساسي الذي تدور عليه السورة هو بيان أحكام ”صلاة الجمعة“ سُمي لإجماع المسلمين فيه للصلاة ولكن قد كان يسمى في الجاهلية ”يوم العروبة“ ومعناه الرحمة. أول من سمّاه (جمعة) هو كعب بن لؤي. وأول من صلى الجمعة بالمسلمين هو أسعد بن زرارة.

ورد اسم المنافقون في آيات 1، 7، 8 أي ثلاث مرات في هذه السورة. والمبحث الأساسي الذي تدور عليه السورة هو الحديث عن النفاق و المنافقين. هذا اسم السورة هو الكاشف لأستار النفاق. لأنّ خطرهم أعظم وضررهم أكبر وأجسم. (15)

التغابن يوجد الطباق في الإسم وفي الفعل أيضا مثل غبن المؤمن الكافر. وهو من المحسنات البديعية أي المقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. كذلك يستعمل الاستعارة التمثيلية والإطناب بتكرار الفعل زيادة في التأكيد. ورد اسم التغابن في آية: 9، لهذه السورة.

تحتوي سورة الطلاق على بعض الأحكام التشريعية المتعلقة بأحوال الزوجين. وسورة النساء القصري هي الاسم الإجتهادي. أما مباحث السورة فهي أحكام العدة، والإرضاع، والإنفاق والسكن، والإشهاد على الطلاق، وعلى المراجعة. الطلاق في اللغة إزالة القيد والتخلية، وفي الشرع: إزالة ملك النكاح.⁽¹⁶⁾ ورد هذا الاسم في آية: 1 لهذه السورة .

سورة التحريم على وزن تفعيل حروفه الأصلية ح، ر، م ومعناه الممنوع والتحریم. الصعوبة. الخطاب بلفظ النبوة مشعرٌ بالتوقير والتظيم، والتنوية بمقامة الرفيع الشريف. الطباق بين حرّم وأحلّ مثل (لم تحرّم ما أحلّ) كلّها من المحسنات البديعية التي تزيد في جمال الكلام. ورد هذا الاسم في الآية الأولى.

ورد اسم الملك في الآية الأولى لهذه السورة. قال الله تعالى (تبارك الذي بيده الملك) في هذه الآية تقدم شبه الجملة. المسند. (بيده) على المبتدأ. المسند إليه. (الملك) وذلك لإفادة الاختصاص. كذلك جاء لفظ (الملك) معرفة، والتعريف هنا للجنس قال الطاهر: التعريف في الملك على هذا الوجه تعريف الجنس الذي يشمل جميع أفراد الجنس، وهو الاستغراق.⁽¹⁷⁾

القلم وجمعه أقلام ورد هذا الاسم في الآية الأولى. ن حروف مقطعات؛ الواو حرف قسم وجر، القلم اسم مجرور . الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم الله تعالى بالقلم.

تضمنت سورة الحاقة وجوهاً من الفصاحة والبيان مثل الاطباب بتكرار الإسم للتهويل والتعظيم. تكرار اسم السورة لتفخيم شأنها. وموضع الضمير زيادة في التعظيم والتهويل. ورد هذا الاسم في آية: 1,2,3 الحاقة مبتدأ و هي نعت لمنعوت ما الحاقّة ما: اسم استفهام، والحاقّة خبرها والجملة الإسمية خبر الحاقّة. وما أدراك ما الحاقّة الواو عاطفة وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ ادراك الخبر والحاقّة خبر. والجملة الإسمية في محل نصب مفعول.

توجد في سورة المعارج جناس الإشتقاق مثل تعرج، المعارج، الكناية الفائقة الراققة. والسجع المرصع كأنه الدرد والياقوت. ورد هذا الاسم في آية: 3,4.

ورد إسم نوح في آيات 1، 21، 26 لهذه السورة. بُعث شيخ الأنبياء نوح عليه السلام إلى جزيرة العرب. هو أول نبي أرسل، ومكث في قومه ألف سنة إلاّ خمسين عاماً.

الجنّ هو المصدر ورد هذه الكلمة في آيات 1، 5، 6 لهذه السورة. يوجد الطباق بين الإنس والجن الأسلوب الرفيع بنسبة الخير إلى الله، دون الشر أدياً مع الخالق.

المزمل اسم فاعل من باب تفعيل زمّل يزملّ زميل. ورد كلمة المزمل في الآية الأولى لهذه السورة. إسم هذه السورة توقيفي.⁽¹⁸⁾ الاسم المشتق من الفعل يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ يحرف نداء أيها منادى مبني على الضم، الهاء للتنبية، المزمل بدل أو لغت، قم فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت الليل ظرف لا أداة استثناء، قليلاً مستثنى عن الليل.

المدثر ورد هذه الكلمة في الآية الأولى لهذه السورة. يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ يحرف نداء أيها منادى مبني على الضم، الهاء للتنبية، المدثر بدل أو نعت، قم فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره أنت. ف عاطفه أنذر عطف على قم، الواو عاطفه، ربك مفعول به، ف عاطفه، كبر فعل أمر فاعله مستتر وتقديره أنت.

سورة القيامة تحتوي على موضوع البعث والجزاء. وتبحث عن القيامة وأهوالها، والساعة وشدايدها. ورد اسم القيامة في آيات 1، 6 أعني مرتين في هذه السورة.

سورة الدهرورد هذا الاسم في الآية الأولى.

هذه السورة هي الوحيدة التي بدأت باسم مفعول أما باقي السور فبدأت باسم فاعل. بين سور الأقسام الأربعة الذاريات، المرسلات، النازعات، العاديات. أما المباحث فهي تبحث عن شؤون الآخرة، ودلائل القدرة والوحدانية، وسائر الأمور الغيبية. وهو من المحسنات اللفظية. ورد اسم المرسلات في الآية الأولى.

تحتوي سورة النبأ على "عقيدة البعث" التي أنكرها المشركون. كذلك فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث والنشور. ورد إسم النبأ في الآية الأولى مرة واحدة. (عن النبأ العظيم) جواب السؤال والمجيب هو سبحانه وتعالى. وفي ذلك نقطة بلاغية تضاف إلى هذا الخطاب. من فنون علم المعاني في هذا السياق أيضا. فن الإعجاز أعني أدا المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط. (19)

النازعات جمع مؤنث سالم وهي جمع النازعة بدأت باسم فاعل. المراد بالنازعات الملائكة التي تنزع أرواح. تحتوي هذه السورة على أصول العقيدة أعني الوحدانية الرسالة، البعث والجزاء. وتدور حول القيامة وأحوالها كذلك تبحث عن الساعة وأهوالها، وعن مآل اليقين، ومآل المحرمين. ورد اسم النازعات في الآية.

تحتوي عبس على العقيدة وأمر الرسالة معناه كلح وجهه وقطب. كذلك تضمنت وجوها من البيان والبديع مثل الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في العتاب. توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات، وهو من المحسنات البديعية ويسمى السجع مثل (عبس وتوئى) وردت هذه الكلمة في الآية الأولى لهذه السورة.

سورة التكويرتناول بيان أهوال القيامة. ورد هذا الاسم في الآية الأولى. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ إذ ظرف مستقبل في معني الشرط، والشمس نائب فاعل كُوِّرَتْ على وزن فُعِّلَتْ من باب تفعيل، مجهول.

انفطرت أي انشقت. توجد في هذه السورة السجع المرصع وهو من المحسنات البديعية مثل (إذا السماء انفطرت) وردت الكلمة في الآية الأولى هذه السورة. تحتوي هذه السورة على حقيقتين هامتين هما: حقيقة القيامة، وحقيقة الوحي والرسالة.

المطففين تضمنت هذه السورة على التنكير للتهويل والتفخيم. أهدافها نفس أهداف السور المكية. تتناول أمور العقيدة وتحدث عن الدعوة الإسلامية. ورد هذا الاسم في الآية الأولى.

سورة الإنشقاق تحتوي على الحديث عن أهوال القيامة. وتوافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات مثل (إذا السماء انشقت) وأذنت لربها وحقت) محورها: الساعة وما يتصل بها، المناسبة بين اسم السورة. ورد هذا الاسم في الآية الأولى.

تبحث سورة البروج عن الفتن، وتسلمية المؤمنين بأن ما أصابهم قد أصاب غيرهم ما هو أكثر منه. قال ابن عاشور: أقسم على ما تضمنها بالسماء بقيد صفة من صفاتها، التي يلوح فيها للناظرين في نجومها ما سماه العرب بروجاً. وهي تشبه دارات متألثة بأنوار النجوم اللامعة الشبيهة بتلهب النار. (20) ورد هذا الاسم في الآية الأولى

تضمنت سورة الطارق وجوهاً من البيان والبديع مثل الاستفهام للتفخيم والتعظيم (وما ادراك ما الطارق) أما محور هذه السورة و أهدافها فهي إقامة الأدلة على وحدانية الله تعال وكمال قدرته. أعني بيان لبعض المظاهر البارزة لقدرة الله تعالى. (21) ورد هذا الاسم في آية: 1,2 وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ الْوَاوِ حَرْفِ قَسَمٍ وَجَرِ، السَّمَاءِ مَجْرُورٍ بِوَاوِ الْقَسَمِ أَي الْجَارِ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقًا بِفِعْلِ الْقَسَمِ الْمَحذُوفِ. (والطارق) قسم أيضاً. وَمَا أَذْرَاكَ مَا الطَّارِقُ وَعَاطِفُهُ، مَا اسْمٌ اسْتِفْهَامٌ مُبْتَدَأٌ وَجُمْلَةٌ أَذْرَاكَ خَبَرُهَا. وَمَا اسْمٌ اسْتِفْهَامٌ، الطَّارِقُ خَبَرُهَا.

مباحث سورة الأعلى فهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. جاء إسم السورة متناسقاً مع هذا المحور فالأعلى هو الرب الذي خلق على غير مثال⁽¹⁾. ورد هذا الاسم في الآية الأولى.

تحتوي سورة الغاشية موضوعين أساسيين هما: القيامة وأحوالها وأهوالها. والثاني هو الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين. تضمنت هذه السورة وجوهاً من البيان والبديع مثل: أسلوب التشويق مثل (هل أتاك حديث الغاشية) الغاشية هو إسم من أسماء اليوم الآخر الذي هو محور السورة ومدار حديثها. لم يرد لها إسم سورة. (22) ورد هذا الاسم في الآية الأولى. تشتمل سورة الفجر على ثلاثة مباحث فهي: ذكر قصص بعض الأمم المكذبين لرسول الله، بيان سنة الله جل شأنه في ابتلاء العباد في هذه الحياة والثالث: الآخرة وأهوالها وشدائدها. ولم يورد المفسرين لها اسماً غير الفجر. ورد هذا الاسم في الآية الأولى وَالْفَجْرِ الْوَاوِ حَرْفِ قَسَمٍ وَجَرِ وَالْفَجْرِ مَجْرُورٍ بِوَاوِ الْقَسَمِ، وَالْجَارِ وَالْمَجْرُورُ، وَالْوَاوِ حَرْفِ عَطْفٍ، لِيَالٍ عَطْفٌ عَلَى الْفَجْرِ مَجْرُورٌ، عَشْرُ نَعْتٍ لِلْيَالِ.

أهداف سورة البلد من تثبيت العقيدة والإيمان. تحتوي وجوهاً من البديع والبيان مثل: زيادة (هـ) لتأكيد الكلام، وهو مستفيض في كلام العرب (لا أقسم بهذا البلد) أي أقسم بهذا البلد. ورد هذا الاسم في آية: 1,2.

تحتوي سورة الشمس على مبحثين وهما: موضوع النفس الإنسانية. وموضوع الطغيان. توجد الطباق بين (الشمس والقمر) و (الليل والنهار). كذلك اسجع المرصع مع الفواصل و رؤوس الآيات وهو ظاهر في هذه السورة. ورد هذا الاسم في الآية الأولى. تبحث سورة الليل عن تسمى الإنسان وعمله. ورد هذا الاسم في الآية الأولى. وَاللَّيْلِ الْوَاوِ حَرْفِ قَسَمٍ وَجَرِ، اللَّيْلِ مَجْرُورٍ بِوَاوِ الْقَسَمِ وَالْجَارِ وَالْمَجْرُورُ.

تناولت سورة الضحى المبحث عن شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وما أعطاه به من الفضل والإنعام في الدنيا والآخرة، ليشكر الله على تلك الإنعامات الجليلة. (23) ورد هذا الاسم في الآية الأولى. وَالضُّحَى الْوَاوِ حَرْفِ قَسَمٍ وَجَرِ، وَالضُّحَى مَجْرُورٌ بِوَاوِ الْقَسَمِ، الْجَارِ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بِفِعْلِ الْقَسَمِ الْمَحذُوفِ.

تبحث سورة الشرح عن مكانة الرسول الجليلة، ومقامه الرفيع عند الله تعالى. تشتمل هذه السورة على وجوه من البيان والبديع مثل: الإستفهام التقريري للامتنان والتذكير بنعم الرحمن مثل (ألم نشرح لك صدرك). الخ. ورد هذا الاسم في الآية الأولى. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَّا لاسْتِفْهَامٌ، لَمْ حَرْفِ جَزْمٍ، نَشْرَحُ فِعْلٌ مَضَارِعٌ مَجْرُومٌ بِحَرْفِ لَمْ، وَفَاعِلُهُ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ نَحْنُ، لَكَ

متعلقان بشرح صدرك مفعول به. (24)

تبحث سورة التين عن موضوعين بارزين هما: تكريم الله تعالى للنوع البشري والثاني موضوع الإيمان بالحساب والجزاء. تضمنت وجوهاً من البيان والبديع مثل: المجاز العقلي باطلاق الحال وإرادة المحل مثل: (والتين والزيتون) والمراد منهما الشام وبيت المقدس. ورد هذا الاسم في الآية الأولى.

تتضمن سورة العلق على ثلاثة مباحث فهي: موضوع بدء نزول الوحي على خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع طغيان الإنسان بالمال وتمرده على أوامر الله. والثالث هي قصة الشقي (أبي جهل) وحمية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة. تضمنت هذه السورة وجوهاً من البيان والبديع مثل الإطناب بتكرار الفعل مثل (اقرأ باسم ربك..... ثم قال: اقرأ وربك الأكرم.....) كذلك الجناس الناقص بين (خلق) و (علق) (25) ورد هذا الاسم في الآية الثانية.

تحدثت سورة القدر عن بدء نزول القرآن الكريم كذلك عن فضل ليلة القدر على سائر الأيام والشهور. تضمنت هذه السورة وجوهاً من البيان والبديع مثل: الإطناب بذكر ليلة القدر ثلاث مرات، ارادة الكثرة في الاعتناء بشأنها، وتفخيماً لأمرها. كذلك الاستفهام بغرض التفخيم والتعظيم مثل: (وما أدراك ما ليلة القدر) هكذا توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات مثل (القدر، شهر، أمر، الفجر) وهو من المحسنات البديعية اللفظية. اسم السورة (القدر) يدخل فيه الشرف والرفعة. (26) ورد هذا الاسم في آية: 1,2,3 لهذه السورة.

تحتوي سورة البينة على ثلاثة مباحث فهي موقف أهل الكتاب من رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وموضوع إخلاص العبادة لله تعالى، ومصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة. تضمنت هذه السورة وجوهاً من البيان والبديع مثل: الإجمال ثم التفصيل مثل: (حتى تأتيهم البينة) ثم فصلها هذه الآية (رسول صلى الله عليه وآله وسلم من الله يتلو صحفاً مطهرة). كذلك توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية مثل (البينة، القيمة) ورد هذا الاسم في آية: 1,4 لهذه السورة .

سورة الزلزلة تشبه السور المكية في أسلوبها تبحث عن أهوال، أحوال وشدائد يوم القيامة. تتضمن هذه السورة على وجود من البيان والبديع مثل: الإضافة للتهويل والتقطيع مثل (زلزالها) كذلك جناس الاشتقاق مثل (زلزلت.... زلزالها)، والسجع المرصع كأنه الذهب، الدرر، والياقوت مثل (زلزالها، أثقالها أخبارها).

هذه السورة تبحث عن خيل المجاهدين في سبيل الله، تحتوي بعض وجوهاً والبديع مثل الجناس غير التام بين (صبحاً) و (صبحاً) , ولم يرد هذا اللفظ في غير هذه السورة. (27) ورد هذا الاسم في الآية الأولى.

القارعة وقد وردت هذه الكلمة ثلاث مرات في هذه السورة وهي تبحث عن القيامة وأهوالها وشدائدتها. تضمنت هذه السورة وجوهاً من البيان والبديع كما يلي: الاستفهام للتفخيم والتهويل مثل (وما أدراك ما القارعة)؟ (وما أدراك ما هامية)؟ كذلك وضع مكان الضمير للتخويف والتويل مثل (القارعة. مالقارعة)؟ ورد هذا الاسم في آية: 1,2,3. في تكرار الكلمة القارعة فن التكرير والمراد به تهويل شأنها وتفخيم لفظا عنها.

(التكاثر) وهي تبحث عن انشغال الناس بمغريات الحياة حتى يقطع الموت عليهم متعهم. ضمنت وجوهاً من البيان والبديع

مثل الوعظ والتوبيخ مثل: (الهاكم التكاثر) فقد خرج الخبر عن حقيقة إلى التذكير والتوبيخ.⁽²⁸⁾ ورد هذا الاسم في الآية الأولى. أما مباحث سورة العنكبوت فهي غاية من الإيجاز والبيان، لتوضيح رسالة الحياة، وسبب سعادة الإنسان أو شقاوته. وتبحث عن الإنسان أنه في خسران شديد إلا الذين من اتصف بصفات أربع وهذه السورة أساس الدين. ورد هذا الاسم في الآية الأولى. يُوجد فيها السجع غير المتكلف مثل: (العصر، الصبر، خسر) وهو من المحسنات البديع.

سورة الهمة فهي تبحث عن الذين يعيبون الناس، ويأكلون أعراضهم بالطعن والتشنيع والسخرية والاستهزاء. يوجد فيها صيغة المبالغة مثل: (همزة، لمزة) يدل على أنها عادة مستمرة. كذلك الجنس غير التام بين (همزة) و (لمزة) ويسمى الجنس الناقص. الهمة إسم توقيفي وأسمائها الأخرى إجتهادية.⁽²⁹⁾ ورد هذا الاسم في الآية الأولى.

الفيل إسمها توقيفي وأسمائها الأخرى إجتهادية. تبحث عن قصة أصحاب الفيل. تضمنت هذه السورة وجوهاً من البيان والبديع مثل، الاستفهام للتقرير والتعجب مثل: (ألم تركيب فعل ربك). كذلك الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم باضافته إلى إسم الجلالة مثل: (فعل ربك) إشادةً بقدرة الله تعالى. هكذا توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل: (الفيل، تضليل، سجيل، أبابيل).⁽³⁰⁾ ورد هذا الاسم في الآية الأولى.

(قريش) ولم يقع هذه الإسم في غيرها من سور القرآن. وأسمائها الأخرى إجتهادية. أما المباحث في هذه السورة هي تبحث عن نعم الله تعالى على أهل مكة. وتوجد فيها وجوهاً من البديع والبيان مثل: تقديم ماحقه التأخير (إيلاف قريش) والأصل (ليعبدوا رب هذا البيت، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف) فقدّم الإيلاف تذكيراً بالنعمة.⁽³¹⁾ ورد هذا الاسم في الآية الأولى. إيلاف مصدر ألف رباعياً بوزن أفعل أعني ألفته أولفه إيلافاً. قريش من القرش، اسم للقبيلة.

الماعون اما المباحث فهي تبحث عن الكافر الجاحد لنعم الله، وعن المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه الله. ورد هذا الاسم في آية: 7 لهذه السورة. تضمنت هذه السورة وجوهاً من البيان والبديع مثل: الجنس الناقص (بمعون الماعون) كذلك توافق الفواصل مراعاة رُوّس الآيات مثل: (ساهون، يراوؤن، الماعون)⁽³²⁾ واو عاطفة، يمنعون فعل مضارع صيغه جمع مذكر غائب فاعل مستتر وتقديره الناس، الماعون مفعول.

الكوثر هذا اسم توقيفي وأسمائها الأخرى إجتهادي وأما محورها يدور حول المنحة بكل خير يمكن أن يكون الكوثر هو مبالغة من الكثرة. توجد المطابقة بين أول السورة وآخرها مثل: (الكوثر، الأبت) جمعت فنون البلاغة والبيان في هذه السورة.⁽³³⁾ ورد هذا الاسم في الآية الأولى.

الكافرون أما أهداف السورة فهي تقرير التوحيد والبراءة من الشرك والكفر والضلال، ومن أعمال المشركين، وإخلاص في العمل لله تبارك وتعالى. ورد هذا الاسم في الآية الأولى. تضمنت وجوهاً من البيان والبديع مثل: الخطاب بالوصف مصل: (ياأيها الكفرون) للتوبيخ والتشنيع على أهل مكة. كذلك توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل: (ياأيها الكفرون، لا أعبد ما تعبدون) قل فعل أمر وفاعل مستتر تقديره أنت، يا حرف نداء أيها منادى نكره مقصوده مبني على الضم، الكافرون بدل أو نعت، أي، جمه الكافر.

تشتمل سورة النصر على مباحث عن فتح مكة تضمنت وجوهاً من البيان والبديع مثل ذكر الخاص بعد العام مثلاً: (نصر الله والفتح) نصر الله يشمل جميع الفتوحات والفتح عطف على نصر تعظيماً لشأن هذا الفتح. تشتمل سورة تبت على وجوه من البيان والبديع مثل المجاز المرسل (يدا أبي هب) أطلق الجزء وأراد الكل أي هلك أبو هب، كذلك الجناس بين (أبي هب) وبين (ناراً ذات هب) فالأول كنيته والثاني وصف للنار. هكذا توجد الكنية للتصغير والتحقيق (أبي هب) فليس المراد تكريمه بل تشهيره، كأبي جهل. وتوافق الفواصل مراعاة لروؤس الآيات من المحسنات البديعية. ورد هذا الاسم في الآية الأولى. ماوردت كلمة الإخلاص في هذه السورة. ولهذا ما قدمت هذه السورة من ناحية البلاغة. (الفلق) إسم توقيفي وأسمائها الأخرى إجتهادية. تضمنت هذه السورة وجوهاً من البيان والبديع مثل: الجناس الناقص بين (فلق) و (خلق) ورد هذا الاسم في الآية الأولى.

سورة الناس هي ثاني المعوذتين توجد فيها وجوهاً من البيان والبديع مثل: الإضافة للتشريح والتكريم مثل: (أعوذ برب الناس) كذلك الأطناب بتكرار الاسم (رب الناس، ملك الناس، إله الناس) زيادة في التعظيم لهم، والطباق بين (الجنة) و (الناس) كذلك الجرس الموسيقي، الذي يفصل الألحان بعدووية البيان، وذلك من خصائص القرآن. (34)

الحمد لله سبحانه وتعالى الذي قدر لي التوفيق والنجاح في كتابة هذا البحث وأتمنى من الله عز وجل أن يكون ذا فائدة و نفع، كان تحليلاً تاماً و تحليل لغوي و بلاغي لها و غيرها الكثير من المواضيع التي أنارت عقلي و مهدت الطريق لي لأبخر في هذا العلم و استكشف عجائبه و روائعه. و ما رأيته و استيقنته بعد دراسة موضوع هذا البحث و الكتابة فيه هو انه موضوع شديد الأهمية.

الهوامش

1. ابن حجر , فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ج: 2، ص: 148.
2. فيروز آبادي، البصائر ج: 6 ، ص: 47.
3. تفسير الخازن، ج: 3، ص: 9.
4. الرازي، مفاتيح الغيب ج: 20، ص: 236.
5. ابن الجوزي، تقريب النشر في القراءات العشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، سنة النشر: 1423هـ – 2002م، ص: 140.
6. الصحاح للجوهري، ص: 1541، تاج العروس ، ج: 26، ص: 278.
7. مصطفى مسلم، التفسير الموضوعي، ج: 1 ، ص: 3055.
8. أخرجه النسائي في كتاب الصيام، رقم: 2347.
9. الزجاج، معاني القرآن، ج: 2، ص: 33.
10. ابن منظور، لسان العرب، ج: 4، ص: 508.
11. الصابوني، صفوة التفاسير، تفسير القرآن الكريم ، ج: 9، ص: 354.
12. بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن: ج: 11، ص: 54.
13. الهروي القاسم بن سلام: غريب الحديث، ج: 3، ص: 14. سنة النشر: 1404هـ – 1984م.

14. المصدر السابق: ج: 10، ص: 65.
15. الصابوني، صفوة التفاسير: ج: 3، ص: 366.
16. التحرير والتنوير: 29 / 10.
17. البحر المحیط، ج: 8، ص: 358.
18. تاج العروس، ج: 11، ص: 270-273.
19. صفوة التفاسير، ج: 3، ص: 526.
20. عبد الفتاح القاضي، بشر اليسر: ص: 178، التفسير الموضوعي ج: 9، ص: 100.
21. مصطفى مسلم، التفسير الموضوعي، ج: 9، ص: 108.
22. البرهان ج: 1، ص: 270.
23. مصطفى مسلم، التفسير الموضوعي، ج: 9، ص: 249.
24. المصدر السابق: ج: 10، ص: 509.
25. أبو محمد بن عبد الله بن العربي، أحكام القرآن، دار الجبل، بيروت 1987م، ج: 4، ص: 1961.
26. مصطفى مسلم، التفسير الموضوعي، ج: 9، ص: 281.
27. المصدر السابق، ج: 9، ص: 296.
28. صفوة المصادر للصابوني، ج: 3، ص: 596.
29. صفوة المصادر: ج: 3، ص: 603.
30. مصطفى مسلم، التفسير الموضوعي، ج: 9، ص: 347.
31. التفسير الموضوعي، ج: 9، ص: 364.
32. صفوة المصادر: ج: 3، ص: 607.
33. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج: 22، ص: 267، والأساس في التفسير ج: 11، ص: 6709. والتفسير المنير ج: 30، ص: 428.
34. صفوة المصادر: ج: 3، ص: 627.

References:

- 1: Ibn e hajar, Fatah Al Baarii Bisharah Sahi Al Bukhari: Jild 2 Safah 148
- 2: Feroz Aabadi, Al Baasair Jild 6 Safah 47
- 3: Tafseer Al Khazan Jild 3 Safah 9
- 4: Al Razi Mufaatih Al Gaib Jild 20 Safah 236
- 5: Ibn Al Jozii, Taqreeb Al Nashar Fee Al Qiraat Al Ashar: Dar Al kutab Al Almiyata, Biroot, Lubnan, Sinata Al Nashar 1423h_2002m, Safah 140
- Al Sahah Lil Johrii, Safah 1541, Taj Al Uroos, Jild 26, Safah 278-282
- 7: Mustafa Muslim, Al Tafseer Al Moezu ee, Jild 1 Safah 3055
- 8: Akharja Al Nisa e Fee Kitab Al Siyam, Safah 2347
- 9: Al Zijaj, Maaniin Al Qur'an, Jild 2 Safah 33
- 10: Ibn Manzor, lisan Al Arab, Jild 4 Safah 508
- 11: Al Sabooni, Sifwata Al Tafaseer, Tafseer Al Qur'an Al Kareem, Jild 9 Safah 345
- 12: Badar Al Deen Al Zarkashii, Al Burhan Fee Aaloom Al Qur'an Jild 11 Safah 54
- 13: Al Harviii Al Qasim Bin Salam: Gareeb Al Hadees, Jild 3 Safah 14 Sinata Al Nashar 1404h- 1984m

- 14: Al Masdar Al Sabiq Jild 10 Safah 65
 - 15: Al Sabooni Sifwata Al Tafaseer Jild 3 Safah 366
 - 16: Al tahreer wa Al Tanveer 10/29
 - 17: Al Bahar Al Muheet Jild 8 Safah 358
 - 18: Taj Al Uroos Jild 11 Safah 270
 - 19: Sifwata Al Tafaseer Jild 3 Safah 526
 - 20: Abdul Fattah Al Qazii, Bashar Al Yasar: Safah 178, Al Tafseer Al Moezu ee Jild 9 Safah 100
 - 21: Mustafa Muslim, Al Tafseer Al Moezu ee Jild 9 Safah 108
 - 22: Al Burhan Jild 1 Safah 270
 - 23: Mustafa Muslim Al Tafseer Al Moezu ee, Jild 9 Safah 249
 - 24: Al Masdar Al Sabiq Jild 10 Safah 509
 - 25: Abu Muhammad Bin Abdullah Bin Al Arbii, Ahkam Al Qur'an, Dar Al Jabal, Biroot 1987m Jild 4 Safah 1961
 - 26: Mustafa Muslim, Al Tafseer Al Moezu ee, Jild 9 Safah 281
 - 27: Al Masdar Al Sabiq Jild 9 Safah 269
 - 28: Sifwata Al Masadir Lil Sabooni, Jild 3 Safah 603
 - 29: Sifwata Al Masadir Jild 3 Safah 603
 - 30: Mustafa Muslim, Al Tafseer Al Mouz ee, Jild 9 Safah 347
 - 31: Al Tafseer Al Maozu ee, Jild 9 Safah 364
 - 32: Sifwata Al Masadir Jild 3 Safah 607
 - 33: Nazam Al Dard Fee Tanasab Al Aayaat Wa Al Sur, Jild 22 Safah 267 Wa Al Asas Fee Al Tafseer Jild 11 Safah 6709 Wa Al Tafseer Al Muniraj 30 Safah 428
 - 34: Sifwata Al Masadir Jild 3 Safah 627
-